

Delfín del Amazonas

Pedro Trebbau Millowitsch (idea original), Israel Cañizales (investigación documental), Eduardo Sánchez Rugeles (adaptación de textos), Leonardo Rodríguez (ilustraciones)

2019. Colección La Fauna.
[Madrid]: Ediciones La Fauna KPT, S. L. /Artes Gráficas Palermo, 24 pp.
ISBN: 978-84-09-17410-2 (tapa dura)

Ocelote

Pedro Trebbau Millowitsch (idea original), Israel Cañizales (investigación documental), Eduardo Sánchez Rugeles (adaptación de textos), Leonardo Rodríguez (ilustraciones)

2019. Colección La Fauna.
[Madrid]: Ediciones La Fauna KPT, S. L. /Artes Gráficas Palermo, 24 pp.
ISBN: 978-84-09-10689-9 (tapa dura)

Nutria gigante

Pedro Trebbau Millowitsch (idea original), Israel Cañizales (investigación documental), Eduardo Sánchez Rugeles (adaptación de textos), Leonardo Rodríguez (ilustraciones)

2019. Colección La Fauna.
[Madrid]: Ediciones La Fauna KPT, S. L. /Artes Gráficas Palermo, 24 pp.
ISBN: 978-84-09-16742-5 (tapa dura)

Estos tres títulos recientes, de Ediciones La Fauna KPT, S. L., elevan a seis los volúmenes publicados en su Colección La Fauna. Como en las ediciones anteriores (*Cocodrilo americano*, *Águila arpía* y *Oso hormiguero*), cada uno tiene 24 páginas con texto e ilustraciones de gran calidad artística, y están ideados bajo el mismo esquema organizativo. Son libros vistosos y elegantes, cuyo contenido informativo básico está dirigido a un público joven, con la clara finalidad de despertar interés por la fauna silvestre. Curiosamente, las especies tratadas en esta serie son todas ampliamente distribuidas y conocidas en Suramérica, por lo que creemos que el zoólogo y naturalista Pedro Trebbau (1929-2021), quien concibió la idea primordial de esta serie, seleccionó intencionalmente algunos de los animales más emblemáticos del continente, y a su vez entre los menos conocidos. Coincidentemente, Trebbau llegó a publicar artículos científicos y divulgativos sobre estas tres especies, tanto en vida silvestre como en cautiverio.

Cada una de estas novedosas ediciones incluye entre sus apartados la singular relación de estas especies con el hombre a lo largo de la historia, sus características físicas, el tipo de hábitat que ocupan, los rasgos de sus compor-

tamientos específicos, curiosidades, las amenazas que se ciernen sobre ellas en el mundo de hoy, y los desafíos para su conservación. Los contenidos se desarrollan con base en información científica actualizada por el veterinario venezolano Israel Cañizales. Las magníficas ilustraciones, reproducciones de lujo de acuarelas realizadas por Leonardo Rodríguez, convierten estos libros en obras de arte.

En estos volúmenes, cada página está impresa a todo color sobre cartulina de alto gramaje. El cuadernillo completo se resguarda de manera segura y perdurable en una encuadernación lujosa de tapa dura. Son de los pocos libros dirigidos a jóvenes y sobre fauna venezolana que se hayan producido; comparables con aquellos publicados por editoriales nacionales como Rayuela Taller de editores y el CENAMEC. Aunque estén impresos en España, los consideramos libros venezolanos. El nombre de esta serie podría haberse tomado de la cadena homónima de programas documentales y educativos que Pedro Trebbau tuvo en la televisión venezolana en la década de 1970, mientras que el logo de la casa editorial, un oso palmero, era la imagen de su tarjeta de presentación.

Gilson A. Rivas*

* Museo de Biología, Facultad Experimental de Ciencias, Universidad del Zulia, Maracaibo.